

Workflow et Conventions pour le nom des fichiers et dossiers

Ajami Lab

Mise à jour: 2019-07-22

Workflow pour gérer les images du catalogage à Bamako

1. Les chercheurs prennent les images des manuscrits et les renomment les fichiers et le dossier qui les contient de la manière suivante: *EX_00001* pour le dossier; *EX_00001_1r.jpg*
2. Misbaho les met tous ensemble dans un seul dossier avec un nom respecte la convention suivante: *AAAA-MM-JJ_ajami-catalogue*
3. Hambourg reçoit le dossier de Bamako et le met dans le dossier "received" sur la disque dure virtuelle de Hambourg.
4. L'équipe de Hambourg les contrôle et transfèrent vers le dossier "unstructured" et puis "structured"
5. Après validation on envoie la version définitive du dossier "structured" au dossier "MASTER"

Nom des dossiers

Les dossiers qui contiennent les images de chaque manuscrit sont nommés ainsi:

prefixe-de-la-bibliothèque UNDERSCORE numéro-du-mss

SM_00001

Nom des fichiers

Les fichiers des images d'un manuscrit sont nommés ainsi:

prefixe-de-la-bibliothèque UNDERSCORE numéro-du-mss UNDERSCORE numéro-du-folio SANS-ESPACE r-ou-v

test_12345_123r.jpg

test_12345_123v.jpg

En cas des images *supplémentaires*, on suit la même convention mais au lieu de mettre le numéro du folio et r/v, on met la suivante selon le cas:

test_12345_fc.jpg

Abbréviation	Anglais	Français
fc	front cover	
bc	back cover	
s	the metadata sheet for the manuscript	
sp	spine	

te	top edge	
be	bottom edge	
se	side edge	
fp	front pastedown (the inside of the cover if photographing one-page spreads)	
bp	back pastedown	

Travaux rendus de Bamako à Hambourg

Les travaux achevés devraient être rendus dans un seul dossier avec un nom qui respecte la convention suivante:

AAAA-MM-JJ_ajami-catalogue

AAAA-MM-JJ représente le jour où l'ensemble des données étaient rendues à Hambourg.

Dedans, on trouvera le fichier Access et les images. Le fichier Access portera le nom comme suit:

AAAA-MM-JJ_ajami-catalogue.accdb

Ensuite, à l'intérieur, les dossiers des images devraient être ainsi organisés:

